

মার্কস-এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপি কিভাবে রক্ষা পেল?

ড. পঞ্চানন সাহা

মার্কস-এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপি রক্ষার ইতিহাস চমকপ্রদ। ড. পঞ্চানন সাহা এই পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানি মৈত্রী সমিতি। এই রচনা যেখানে শেষ হয়েছে তার পরে বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কস-এঙ্গেলসের রচনা ও পত্রাবলীর বিপুল সত্তার প্রস্তুত হয়েছে। তা প্রকাশও হয়েছে। আরও পরবর্তী সময়ে সোভিয়েতের বিপর্যয় ঘটেছে। এই রচনাটি দুপ্রাপ্য বিবেচনায় পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ কার্ল মার্কসের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আজীবন সূহ্ম ও সহকর্মী এঙ্গেলস মার্কসের কনিষ্ঠা কন্যা এলেনরের সাহায্যে মার্কসের স্তৃপীকৃত পাণ্ডুলিপি ও বিশাল পাঠাগারকে সুসংবদ্ধ করে রাখবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সাড়ে তিন মাস কঠোর পরিশ্রমের পর এঙ্গেলস তাঁর বন্ধু ফ্রিডরিক এডলফ সোর্গেকে লিখলেন :

‘Almost everything from the period before 1848 has been saved. Not only are the manuscripts which he and I worked on them almost complete (in so far as not eaten by mice), but also the correspondence. Naturally after 1849 all complete and from 1862 half-way orderly. Also very far reaching written material on the International, I think enough for its complete history but haven’t been able to look at it closely. Of mathematical works there are 3 or 4 copy books.’

স্তৃপীকৃত পাণ্ডুলিপির মধ্য থেকে এঙ্গেলস মার্কসের ক্যাপিটালের পাণ্ডুলিপিও উদ্ধার করলেন। তিনি দেখলেন ক্যাপিটালের অপ্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড – Circulation of Capital-এর অন্তত চারটে ব্যাখ্যা রয়েছে। এর প্রতিটি অন্ততপক্ষে এক সহস্র পৃষ্ঠার। এঙ্গেলস এই চারটি ব্যাখ্যার পাণ্ডুলিপি নিয়ে দীর্ঘ দু-বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর ১৮৮৫ সালের মে মাসে শেষ অনুচ্ছেদটি ছাপাখানায় পাঠাতে সক্ষম হলেন।

এরপর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে তৃতীয় খণ্ড সম্পাদনার কাজ শুরু করলেন এঙ্গেলস। মার্কস মাত্র দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পূর্ণ লিখে গিয়েছিলেন। তৃতীয় খণ্ডটির সম্পাদনার কাজ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। কারণ মার্কস যদিও তৃতীয় খণ্ডের প্রথম মুসাবিদা করে গিয়েছিলেন, তবুও তাতে এখানে-সেখানে প্রচুর ফাঁক ছিল।

১৮৮৯ সালে এঙ্গেলস ৬৯ বছরের বৃদ্ধ। তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছিল। তিনি তখন দুর্ভাগ্যে ভুগছিলেন পাছে ঐ কাজটি শেষ হবার আগে তিনি মারা যান। তাঁর উপর চিকিৎসকদের পরিষ্কারভাবে নির্দেশ ছিল যে, তিনি শুধুমাত্র দিনের বেলায় মাত্র ২/৩ ঘণ্টা কাজ করতে পারেন। এই অবস্থায় এঙ্গেলস কয়েকজন উপযুক্ত তরুণ সোশ্যালিস্টকে সম্পাদনার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য খোঁজ করতে লাগলেন।

মাত্র দু-জনের কথাই এই প্রসঙ্গে তাঁর মনে এল। দুজনই জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য; এঁরা হলেন – এডুয়ার্ড বার্নস্টাইন ও কার্ল কাউটস্কি। ১৮৮৯ সালের শেষ দিকে তাঁদের সঙ্গে এটাই ঠিক করা হলো যে; বার্নস্টাইন ও কাউটস্কি এঙ্গেলসের লন্ডনের ১২২ নং রিজেন্টস পার্কের বাসভবনে প্রতিদিন এসে মার্কসের হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি পাঠ করা শিখবে। মার্কসের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করা সহজ কাজ ছিল না। মার্কসের জামাতা পল লাফার্গ তৎকালীন এক চিঠিতে লিখেছেন :

:You know Marx's tiny writing in his manuscripts it is still worse, since it is full of abbreviations which have to be guessed, and deletions and corrections which must be deciphered; it is as difficult to read as a Greek palmipæst with ligatures. Kautsky does the first reading and copies the Mss which Engels then checks and supplements from the other Mss. In one of his latest letters Engels tells me that he is satisfied which is method of works, and that K; is very clever at reading the text.

কিন্তু এ ধরনের ব্যবস্থা বেশিদিন চলল না। বার্নস্টাইন তাঁর “SOZIAL DEMOKRAT” পত্রিকা সম্পাদনায় ব্যস্ত রইলেন আর কাউটস্কি শীঘ্রই লন্ডন ছেড়ে চলে গেলেন। এঙ্গেলস একটু খুশি হলেন এই ভেবে যে, অন্তত দু'জন যুবক মার্কসের পাণ্ডুলিপি পড়তে সক্ষম এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা মার্কসের রচনা প্রকাশ করতে পারবে। ১৮৯৫ সালের ৫ই আগস্ট ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর চেয়ারে বসা অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি পঞ্চভূতে বিলীন হলেন।

মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলসই তাঁর পাণ্ডুলিপি রক্ষণাবেক্ষণ, সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এখন এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর ঐ গুরুদায়িত্ব কার স্বন্ধে বর্তাবে?

এঙ্গেলসের মৃত্যুর কয়েকদিন বাদে তাঁর বন্ধু ও সলিসিটর সাম মুর তাঁর উইল পাঠ করলেন। সেই উইল অনুযায়ী কিছু পাণ্ডুলিপি মার্কসের কন্যা এলেনর পেলেন আর বেশিরভাগ জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিনিধি অগাস্ট বেবেল ও এডুয়ার্ড বার্নস্টাইনের ভাগে পড়ল। তৎকালীন ঘটনাবলি থেকে জানা যায়, এঙ্গেলস তাঁর নিজের ও মার্কসের পাণ্ডুলিপি, চিঠি-পত্র ও বিশাল লাইব্রেরি কোনও ব্যক্তি বিশেষকে দেননি; জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিকেই দিয়েছিলেন।

এবার ঐ সমস্ত মূল্যবান কাগজপত্র নিয়ে সমস্যা দেখা গেল। বিসমার্কের সোশ্যালিস্ট বিরোধী আইন-কানুন প্রত্যাহত হলেও জার্মানির তৎকালীন অনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই সব অতি মূল্যবান কাগজপত্র (যার অধিকাংশ তখনও ঠিকমতো পড়ে গোছানো হয়নি) সেখানে নেওয়া হবে কি না এই বিষয়ে দ্বিধার সৃষ্টি হলো। বহু আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, মার্কস-এঙ্গেলসের কাগজপত্র বিরাট দুটি কাঠের বাস্কে পুরে লন্ডনে বসবাসকারী জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির একজন সদস্যের বাড়ির মাটির নিচের ঘরে রেখে দেওয়া হবে। কাগজপত্রগুলি কোনরকম পড়ার বা বাছাই করার চেষ্টা করা হলো না। ঐভাবে মার্কস-এঙ্গেলসের মহামূল্যবান পাণ্ডুলিপি লন্ডনের এক স্যাঁতসেঁতে ঘরে রেখে দেওয়া হলো। অতঃপর হুঁদুররা আবার মহানন্দে এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাদের ভোজনপর্ব শুরু করল।

অবশেষে ১৯০০ সালে জার্মানিতে প্রত্যাহত হয় সোশ্যালিস্ট বিরোধী সবরকম আইন-কানুন

ও বাধা-নিষেধ। সেই সময় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতারা সিদ্ধান্ত করলেন যে, মার্কস-এঙ্গেলসের মূল্যবান পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র ও বিরাট লাইব্রেরির সমস্ত কিছুই বার্লিনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিয়ে আসা হবে। লন্ডন থেকে কাঠের বাস্ক বোঝাই মার্কস-এঙ্গেলসের এই সব মূল্যবান পাণ্ডুলিপি বার্লিনে আসবার পথে শুল্ক বিভাগ পরীক্ষা করে দেখতে চাইল। কিন্তু কাঠের বাস্কের চাবি তখন খুঁজে পাওয়া গেল না। বাস্কগুলি ভেঙে শুল্ক বিভাগ সব কিছুই উল্টে-পাল্টে রেখে গেল। সেই অবস্থাতেই গুগুলি বার্লিনে পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরে রেখে দেওয়া হলো। দীর্ঘ পাঁচ বছর কাল কেউ মার্কস-এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপি পড়া দূরে থাক বাস্কের ধারে কাছেও গেল না।

পরবর্তী কয়েক বছরে তাঁদের কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলো। ১৯০২ সালে ঐতিহাসিক ফ্রান্স মেহরিং মার্কস-এঙ্গেলসের প্রথম দিনকার রচনার কিছু নির্বাচিত অংশ চার খণ্ডে প্রকাশ করলেন। আর ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে কার্ল কাউটস্কি তিন খণ্ডে প্রকাশ করলেন মার্কসের “Theories on Surplus Value” ।

মার্কস-এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপি থেকে নির্বাচিত অংশের প্রকাশের সময় এস-পি-ডির অভ্যন্তরে ‘মার্কসিস্ট’ ও ‘রিভিশনিস্টদের’ মধ্যে নেতৃত্বের লড়াই চলছিল। ‘শোধনবাদী’ (রিভিশনিস্ট) নেতা এডুয়ার্ড বার্নস্টাইন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মহাফেজখানা থেকে মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার পাণ্ডুলিপির এক উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের বাড়িতে পাচার করলেন। এ সময় অবশ্য মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে চল্লিশ বছরব্যাপী পত্রালাপ চারটি বিশাল খণ্ডে প্রকাশ করার ব্যাপারে বার্নস্টাইন গ্রহণ করেছিলেন এক প্রধান ভূমিকা।

যখন ঐ খণ্ডগুলি প্রেসে দেবার জন্য প্রস্তুতির কাজ চলছিল তখন মার্কসের একমাত্র জীবিত কন্যা লরা লাফার্গ আপত্তি করলেন যে, পত্রালাপগুলি প্রকাশ করার সময় কিছু রদবদলের দরকার। মনে হয় তিনি তাঁর পিতার চিঠিপত্রের কিছু অংশের, অর্থাৎ যেখানে মার্কস খোলাখুলিভাবে নানা মত ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁর উল্লেখ করেছিলেন। মার্কসের কন্যার ঐ আপত্তি বার্নস্টাইন নিজের কাজে লাগালেন। তিনি পত্রালাপের যে-অংশের সঙ্গে একমত হতেন না তা বাদ দিয়ে তাঁর সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্যান্য অংশ লিখে সংযোজিত করতেন। তিনি পত্রালাপগুলির বিভিন্ন খণ্ডের মাঝে মাঝে কিছু অংশ বাদ দেবার কারণ ব্যাখ্যা করেননি। তাছাড়া তিনি মূল পাণ্ডুলিপির কোথাও কোথাও অংশ বিশেষ মুছে ফেলে নিজে কিছু অংশ সংযোজন করছিলেন।

তার পর এল বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯১৭ সালের মহান রুশ বিপ্লব। ১৯১৮ সালের সেই সংকটময় দিনগুলিতেও রুশ বলশেভিকরা তৎপরতার সঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলসের রচনা রুশ ভাষায় অনুবাদ করে ২৮ খণ্ডে প্রকাশ করার জন্য একটি কমিশনের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। সম্পাদনা কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন স্বয়ং লেনিন। ১৯১৮ সালেই পরিকল্পিত ২৮ খণ্ডের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বিপ্লব ও সংকটময় দিনগুলিতেও মার্কস-এঙ্গেলসের নির্বাচিত রচনার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন বলশেভিকরা, যে কাজ জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দীর্ঘ বিশ বছর ফেলে রেখেছিলেন।

রুশ-সম্পাদনা কমিশনের কাজ শুধু দুকইই ছিল না, তাদের ক্ষমতারও বাইরে ছিল। কারণ, মূল পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠাও পাওয়ার উপায় ছিল না কিংবা মার্কস-এঙ্গেলসের জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁদের রচনার নির্ভরযোগ্য কোনও খণ্ডও ছিল না। সূত্রাং রুশ অনুবাদকদের বার্নস্টাইনের পরিবর্তিত মার্কস-এঙ্গেলস পত্রালাপ ও কাউটস্কির অনির্ভরযোগ্য “Surplus Value”-র সংস্করণের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না।

তাছাড়া সম্পাদনার উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের অভাব ছিল। লেনিন তখন রাষ্ট্র পরিচালনার কঠিন

কাজে ব্যাপ্ত। আর বলশেভিকদের মধ্যে যাঁরা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন বা মোটামুটি মার্কস-এঙ্গেলসের উপর পড়াশুনা করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাই তখন দেশে গৃহযুদ্ধ চলার জন্য ফ্রন্টে চলে গেছেন। এর ফলে মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করার পরিকল্পনাটি চার খণ্ড প্রকাশ করার পর ১৯২২ সালে পরিত্যক্ত হয়।

তার আগে অবশ্য মার্কসবাদের গবেষণাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকাল থেকেই লন্ডন শহরে সোভিয়েত সরকারের পক্ষের লোকজন মার্কসবাদী চিরায়ত রচনার দুশ্রাপ্য সংস্করণগুলি ক্রয় করতে শুরু করেন। এই পুস্তিকাগুলির উপর ভিত্তি করেই ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে মস্কোতে মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠে। ঐ ইনস্টিটিউটের প্রথম ডিরেক্টর হন ডেভিড রায়সানভ।

রায়সানভের বিশেষ কিছু করার ছিল না। কারণ ইনস্টিটিউটের সম্পত্তি বলতে তখন ছিল মাত্র কয়েকশ পুরানো বই ও কেবল আটটি মূল দলিল। ঐ দলিলগুলি ছিল দার্শনিক আর্নল্ড রুগেকে লেখা কার্ল মার্কসের চিঠি। ঐ চিঠিগুলি সংগৃহীত হয়েছিল কার্ল মার্কসের কন্যা লরা লাফার্গের সম্পত্তি থেকে।

নতুন ইনস্টিটিউটের ভবিষ্যত কর্মসূচির খসড়া রচনা করেছিলেন স্বয়ং লেনিন। লেনিনের বিখ্যাত স্ট্রাহ্যান্ডে লেখা মেমো বা “ZAPISKI”-র একটিতে তিনি এই খসড়া ক্রেমলিন থেকে প্রেরণ করেছিলেন। ১৯২১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি সারাদিন লেনিন ছিলেন কর্মব্যস্ত। ঐদিন পিপলস কমিশনারের অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠক, কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সভা, বৈদ্যুতিকরণ কমিশনের দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনা, সাইবেরিয়ার কৃষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ইত্যাদি কর্মসূচি শেষ করে যখন তিনি সামান্য মাত্র অবসর পেলেন তখনই কলম তুলে ধরে নিম্নোক্ত মন্তব্য খস খস করে লিখলেন :

“কমরেড রায়সানভকে একটি জরুরি অনুরোধ :

- (১) আপনি কি জানেন এঙ্গেলসের চিঠির চিহ্নিত পরিচ্ছেদগুলির সূত্র? (অনুগ্রহ করে বইগুলি ফেরত দিন)
- (২) এগুলি কি কোথাও পুরোপুরি প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে থাকলে; কোথায়?
- (৩) যদি হয়ে থাকে, তাহলে এগুলি কি সংগ্রহ করা যায় না?
- (৪) আমরা কি স্কিডম্যান অ্যান্ড কোম্পানির কাছ থেকে মার্কস এবং এঙ্গেলসের চিঠিগুলি কিনতে পারি না অথবা ফটো কপিগুলি সংগ্রহ করতে পারি না? (এগুলি খুবই মূল্যবান)।
- (৫) মার্কস এবং এঙ্গেলসের প্রকাশিত সকল রচনাবলী মস্কোতে একসঙ্গে জড়ো করার কোনও আশা আছে কি?
- (৬) এখানে এখন পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তার কোনও ক্যাটালগ আছে কি?
- (৭) আমরা মার্কস এবং এঙ্গেলসের চিঠিগুলি (অথবা কপি) সংগ্রহ করছি কি না অথবা এই কাজ কি সম্ভব নয়?

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ; লেনিন।”

লেনিনের এই বিখ্যাত মেমো পরবর্তীকালে কয়েক দশক পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের কর্মধারার প্রধান ভিত্তি ছিল। আজ এই ইনস্টিটিউটই হলো মূল ও ফটোকপিতে সম্বলিত মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলের প্রধান সংগ্রহশালা।

রায়সানভ জানতেন, কোথায় মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্র পাওয়া যাবে। কারণ রুশ বিপ্লবের আগে দেশত্যাগী মেনশেভিক হিসাবে তিনি বার্লিনের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মহাফেজখানায়

কাজ করেছিলেন। তখন তাঁর কাজ ছিল “New York Daily Tribune” ও অন্যান্য সংবাদপত্রে মার্কস-এঙ্গেলসের লেখা প্রবন্ধের সম্পাদনা এবং তা প্রকাশ করা।

১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে রায়সানভ মস্কো থেকে বার্লিনে এলেন। তাঁর সঙ্গে বহু প্রখ্যাত জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রে্যাটিভ পার্টির নেতার পরিচয় ছিল। বার্লিনে এসে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ইতিমধ্যে ঘটনার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রে্যাটিভ পার্টি কমিউনিস্ট বিরোধিতার লাইন গ্রহণ করেছে। স্বভাবতই এস পি ডি মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউটের কাজের সহায়তা করতে বিশেষ কোনও উৎসাহ দেখালো না। দীর্ঘ দু’বছর আলোচনার পর অবশেষে রায়সানভ মার্কস-এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপির সাত সহস্র ফটো কপি সংগ্রহ করে মস্কোতে নিয়ে যেতে সমর্থ হলেন। ১৯২৪ সালে মস্কোর ইনস্টিটিউটের পক্ষে ডেভিড রায়সানভ ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এস্টেটের পক্ষে কর্মকর্তা এডুয়ার্ড বার্নস্টাইন এবং এস পি ডি-র কার্যকরী সমিতির পক্ষের এডলফ ব্রাউন ও রুডলফ হিলফারডিং-এর মধ্যে সরকারিভাবে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ঐ চুক্তি অনুযায়ী বার্নস্টাইন ৪২০০ মার্ক বা প্রায় ২০০ পাউন্ডের বিনিময়ে মার্কস-এঙ্গেলসের সমগ্র রচনাবলি ও চিঠিপত্রের উপর অধিকার মস্কোর ইনস্টিটিউটের হাতে অর্পণ করেন। এইভাবে এস পি ডি’র মহাফেজখানায় রক্ষিত মার্কস-এঙ্গেলসের সমগ্র রচনাবলির ফটোগ্রাফ গ্রহণ এবং তা প্রকাশ করার অধিকার অর্জন করে মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট।

ফ্রাঙ্কফোর্টের বামপন্থী সংস্থা, ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল রিসার্চ ভবনে এক বিশেষ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হলো। তখনকার দিনে ফাইলপত্রের ফটো-কপি করা শুধু ব্যয়বহুল ছিল না, অত্যন্ত জটিলও ছিল এই কাজ। দীর্ঘ তিন বছর ধরে চলল মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার পাণ্ডুলিপির ফটো-কপি প্রস্তুত করার কাজ।

ডেভিড রায়সানভ ব্যক্তিগতভাবে এই কাজের তদারকি করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর মার্কসের রচনাবলির পাণ্ডুলিপির উপর শুল্কলাবদ্ধভাবে কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। অসংলগ্ন স্তূপীকৃত পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি প্রায়ই আবিষ্কার করতে লাগলেন এমন সব দলিলপত্র, যার কোনও তালিকা নেই বা যা চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল!

তিনি আরও লক্ষ্য করলেন, বহু দলিল যা ফাইলে থাকার কথা, তা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তিনি জানতেন কোথায় সেই হারানো দলিলগুলি পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি একদিন বার্নস্টাইনের গৃহের এক তাকে মার্কসের বিখ্যাত পুস্তক ‘German Ideology’-র পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেলেন। এতদিন এটা বিনষ্ট হয়েছে বা চিরতরে হারিয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছিল। বার্নস্টাইনও ঐ পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কারণ পাণ্ডুলিপিটি যখন পাওয়া গেল তখন তা ছিল ধুলায় আর মাকড়সার জালে আচ্ছাদিত। আরও বেশ কিছু মূল দলিলপত্র অস্ট্রিয়ান সোশ্যালিস্ট নেতা ফ্রেডেরিক অ্যাডলারের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তার জন্য রায়সানভকে কম বেগ পেতে হয়নি।

রায়সানভ কিন্তু এস পি ডি মহাফেজখানার উপর নির্ভর করে রইলেন না। ট্রিয়েরের গ্রামার স্কুল থেকে তিনি মার্কসের স্কুল জীবনের প্রবন্ধগুলি আবিষ্কার করলেন। ঐ স্কুলে কার্ল মার্কস অধ্যয়ন করতেন। ইয়েনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও মার্কসের ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন লেখা কাগজ পত্র উদ্ধার করলেন রায়সানভ। আর ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের আত্মীয়দের কাছ থেকে তিনি উদ্ধার করলেন এঙ্গেলসের প্রথম জীবনের রচনা এবং চিঠিপত্র।

ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মস্কো ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিরা মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার প্রাচীন দুপ্রাপ্য নির্দেশগুলি সংগ্রহ করতে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। তাঁরা নিলামঘরগুলি

থেকেও মার্কস-এঙ্গেলসের চিঠিপত্র কিছু কিছু সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন। মার্কস-এঙ্গেলসের যে সমস্ত পুস্তক থেকে তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাও সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হলেন ঐ প্রতিনিধিরা। কিন্তু শীঘ্রই দেখা দিল মস্ত বড় এক বাধা। ১৯২৬ সাল থেকে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এস পি ডি) এই কাজে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। প্রায়ই এস পি ডি বাহানা তুলতে লাগল যে, এই বিশেষ দলিলটি কিংবা ঐ লেখাটি মস্কো ইনস্টিটিউটকে দেওয়া যাবে না। কারণ, তারাই ঐগুলি প্রকাশ করতে চান। ঐগুলি ধাপ্লা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কারণ ১৯১৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত হবাইমার প্রজাতন্ত্রের আমলে এস পি ডি বার্নস্টাইনকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠিপত্রের এক সংকলন প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। ১৯৩০ সালে মস্কো ইনস্টিটিউটের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিও তারা বাতিল করে দিল। ফলে মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলির ফটো-কপি করার বা এস পি ডি-র মহাফেজখানা ব্যবহার করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো। এই চুক্তি বাতিল করার অজুহাত হিসাবে দেখানো হলো যে, “রুশ কমিউনিস্টরা তাদের মার্কস-এঙ্গেলস প্রকাশনায় সোশ্যাল ডেমোক্রেটাসির বিরুদ্ধে মন্তব্যও সংযোজিত করেছে।”

মস্কো ইনস্টিটিউটকে এস পি ডি-র মহাফেজখানা ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেই এস পি ডি-র কার্যকরী সমিতি সত্ত্বত হলো না, তাঁরা হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে, ১৯২৪ সালে যখন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তখন এডুয়ার্ড বার্নস্টাইন “স্মৃতিভ্রংশ” রোগে ভুগছিলেন। ৪২০০ মার্ক দিয়ে মস্কোর ইনস্টিটিউট থেকে মার্কস-এঙ্গেলস রচনা প্রকাশ করার অধিকার পুনঃ ক্রয় করতে চাইলেন। এস পি ডি-র এই মনোভাবের ফলে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, মার্কস-এঙ্গেলসের ঐতিহ্যকে ব্যবহার করার ক্ষমতা তাদের নেই অথচ অন্যকেও তা ব্যবহার করতে দিতে তারা অনিচ্ছুক।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এস পি ডি বড্ড দেরি করে ফেলেছিল। ইতিমধ্যে মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট ৪৩৭টি মূল দলিল, ৫৫,০০০ পৃষ্ঠার ফটো কপি এবং মূল পুস্তকের এক বিরাট লাইব্রেরি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল।

অবশ্য এই বিপুল পরিমাণ দলিলপত্র সংগ্রহ করার মধ্যেই তাদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল আরও ব্যাপক। অর্থাৎ, মার্কস-এঙ্গেলস সমগ্র রচনাবলি, যা জার্মান ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে বলা হতো Mega – [Marx-Engels – Gesamtausgabe] তা প্রকাশ করাই ছিল ইনস্টিটিউটের প্রধান উদ্দেশ্য।

১৯২৪ সালের রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসে MEGA প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ বছরই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের পঞ্চম কংগ্রেসে তা সমর্থিত হয়। কমিউনিস্টের পক্ষ থেকে জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনকে এবং হাঙ্গেরির স্বল্পস্থায়ী সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের নেতা বেলা কুনকে মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউটের কাজের ব্যাপারে মনোনীত করা হয়।

পরবর্তী বছরগুলিতে পৃথিবীর বহু কমিউনিস্ট নেতা কখনও দীর্ঘকালের জন্য, কখনও বা স্বল্প কালের জন্য মস্কোর ইনস্টিটিউটের এই বিশাল কাজে সহায়তা করেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন স্পেনের গৃহযুদ্ধের শহীদ ব্রিটেনের রালফ ফকস, জার্মানির লোথার বোলৎস প্রমুখ। লোথার বোলৎস পরবর্তীকালে জি ডি আরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন।

ড. বোলৎসের নেতৃত্বে একটি দল মার্কসের “ক্যাপিটালের” প্রথম খণ্ড প্রকাশের জন্য কাজ করছিলেন। ড. বোলৎস সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন “অনেকে ভাবতে পারেন যে, এই খণ্ড প্রকাশনার ব্যাপারে বিশেষ কিছুই করার ছিল না। কারণ মার্কস কয়েকটি সংস্করণের প্রকাশনার কাজকর্ম নিজেই তদারক করছিলেন এবং ১৮৯০ সালের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এঙ্গেলস। তা সত্ত্বেও আমরা প্রতিটি উদ্ধৃতি মিলিয়ে দেখেছি, এবং প্রত্যেকে জানেন তার

সংখ্যাও প্রচুর। মার্কস অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন এবং প্রতিটি উদ্ধৃতি মূল সূত্র থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দ্রুত কাজ করতেন, এর ফলে মাঝে মাঝে কিছু ভুলও করেছেন। আমরা প্রথমে প্রতিটি উদ্ধৃতি পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়েছি এবং তারপর মিলিয়ে নিয়েছি মূল সূত্রের সঙ্গে। এমন একটাও উদ্ধৃতি নেই যা আমরা মিলাইনি।”

সম্পাদকদের আর একটা প্রধান অসুবিধা ছিল মার্কসের হস্তাক্ষর পাঠ করা। এমন কি মার্কস তাঁর নিজের হস্তাক্ষর পড়ার সময় নিজেই অসুবিধায় পড়তেন। ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এঙ্গেলসের কাছে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : “অর্থনীতির উপর আমার নোট পড়তে গিয়ে আমার চোখের রোগ দেখা দিয়েছে।”

১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতা দখলের প্রাক্কালে ‘Mega’-র জার্মান সংস্করণের পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। লেনিনগ্রাদে এই ‘MEGA’-র জার্মান সংস্করণের আরও দুটি খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পরিকল্পনাটি স্থগিত রাখা হয়। যদিও ‘MEGA’-র প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়নি তবুও প্রথম খণ্ডটি অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ তাতে এই প্রথম মার্কস-এঙ্গেলসের বহু রচনা যথা ‘Economic Philosophical Manuscripts of 1844’; ‘German Ideology’ এবং ‘Dialectics of Nature’ প্রকাশিত হয়েছে।

যদিও ‘MEGA’-র জার্মান সংস্করণ প্রকাশনা স্থগিত রাখা হয়েছিল, তবুও রুশ ভাষায় তার প্রকাশ অব্যাহত ধারায় এগিয়ে চলল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও মার্কস-এঙ্গেলসের রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ঐ সিরিজের ২৯তম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতা দখল করল। জার্মানিতে শুরু হলো স্বাস্থ্যসেবার ন্যাৎসি শাসন! প্রথমে কমিউনিস্টদের পরে সমস্ত গণতান্ত্রিক দল ও সর্বপ্রকার গণতন্ত্র ধ্বংস করতে অগ্রসর হলো হিটলার। ফলে বার্লিনে এস পি ডি-র মহাফেজখানায় রক্ষিত মার্কস-এঙ্গেলসের মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলির দশা কি হলো সেটা জানার আগ্রহ মার্কস-এঙ্গেলস অনুরাগীদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলা যায় এস পি ডি এইসব মূল্যবান দলিলপত্র নিরাপদস্থানে স্থানান্তরিত করার কোনও ব্যবস্থাই করেনি।

১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর ভবন ‘কার্ল লিবকনেকট হাউস’ ন্যাৎসি বাটিকা বাহিনী লুটপাট আর তছনছ করার পর দখল করে নেয়। এই ঘটনায় শঙ্কিত হয়ে এস পি ডি মহাফেজখানার শান্ত এবং লাজুক প্রকৃতির প্রধান কর্মাধ্যক্ষ যোহান হিনরিসেন মার্কস-এঙ্গেলসের মহা মূল্যবান দলিলপত্র নিরাপদে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নেতৃত্বের কাছে জরুরি দাবি জানানেন। এস পি ডি-র সভাপতি অটো ভেলসের তখন একজন অরাজনৈতিক কাগজ ব্যবসায়ী বন্ধুর কথা মনে এল। এরপর সাত তাড়াতাড়ি মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলগুলি প্যাকিং কাগজে মুড়ে ঘোরাপথে উক্ত ভদ্রলোকের দোকানের সুপীকৃত ওয়াল পেপারের পেছনে রেখে দেওয়া হলো।

হিনরিসেন ঐ ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট হলেন না। মার্কস-এঙ্গেলসের মূল্যবান কাগজপত্র নিরাপদস্থানে রয়েছে – এস পি ডি নেতাদের এই ধারণা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর দুশ্চিন্তার শরিক হলেন না কোনও এস পি ডি নেতা। অবশেষে হিনরিসেন প্রখ্যাত এস পি ডি পার্লামেন্টেরিয়ান রুডলফ ব্রাইটসাইডের পুত্র গেরহার্ডের সাহায্য পেলেন। গেরহার্ড ব্রাইটসাইড তাঁর স্কুল জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু গেরহার্ড সলোমনের পিতার শরণাপন্ন হলেন। সলোমনের পিতা ডেভিড ইহুদি বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি বিখ্যাত লোকদের স্বাক্ষর এবং দুস্ত্রাপ্য দলিলপত্রের বেচাকেনা করতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন বার্লিনের খ্রিষ্টিয়ান সাইন্স চার্চের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য। তিনি কোনদিন রাজনীতি করেননি। সুতরাং ব্রাইটসাইডের ধারণা হলো যে, তার কাছে মার্কস-এঙ্গেলসের কাগজপত্র থাকলে

কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।

ডেভিড সলোমন জানতেন যে, তিনি এক বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছেন। এই ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন দুটি কারণে। প্রথমত, পুরানো দলিলপত্র কেনাবেচার নিজস্ব ব্যবসায়িক আগ্রহে, দ্বিতীয়ত, নাৎসি বর্বরতার হাত থেকে মূল্যবান জিনিসগুলিকে রক্ষা করাকেও তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।

ডেভিড সলোমনের ৩৬নং ওয়েস্টক্যালির ট্রাস্টের বাসভবনে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস সব রকমের অভ্যর্থনা লাভ করলেন। এখানে মার্কস-এঙ্গেলস-এর দলিলপত্রের ধূসর প্যাকেটগুলি খুলে ফাইল কভারে রাখা হলো। ফাইলগুলি আবার প্রায় প্রকাশ্যেই কাইসার ভিলহেলম, ফ্রাউ ফস স্টেইন, প্রিন্সেস লুইজে এবং ফিল্ড মার্শাল মন্টকের চিঠিপত্রের মধ্যে “লুকিয়ে” রাখা হল।

গেরহার্ড ব্রাইটসাইড এখন ডেনমার্কের এক জীবনবিমা প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর হিসাবে কোপেনহেগেনে বাস করেন। ১৯৩৩ সালে হিটলারের জার্মানি থেকে বহিষ্কারের পর তিনি পূর্ব বা পশ্চিম কোনও জার্মানিতেই আর ফিরে যাননি। তিনি এখনও পরিষ্কারভাবে মনে রেখেছেন কিভাবে ১৯৩৩ সালে মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলগুলি তিনি ওয়াল পেপারের দোকান থেকে গেস্টাপোদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ডেভিড সলোমনের দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন : “লুথার স্ট্রাসের ওয়াল পেপারের দোকান থেকে প্যাকেটগুলি আমরা একটা গাড়িতে তুললাম। তারপর বার্লিনের রাজপথগুলির একবার সামনে আর একবার পিছনে ঘুরতে লাগলাম, যাতে কেউ আমাদের অনুসরণ না করে। দোকানটির উপর হয়তো গেস্টাপোর নজর ছিল। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর নির্জন গলিতে গিয়েও যখন দেখলাম যে, কেউ আমাদের অনুসরণ করছে না তখন আমরা সেই বহু মূল্যবান জিনিসগুলি ডেভিড সলোমনের বাড়ি নিয়ে এলাম।”

এর কয়েকদিন পরেই গেরহার্ড ব্রাইটসাইড নাৎসি জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত হলেন। তিনি ডেনমার্কে গেরহার্ড সলোমনের গৃহে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। গেরহার্ড সলোমন সব কিছু শুনে খুশি হলেন না বিন্দুমাত্র। নাৎসি জার্মানিতে প্রথম দিন থেকেই ইহুদিদের অবস্থা মোটেই সুখকর ছিল না। তাছাড়া মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্রের মতো রাজনৈতিক কাগজপত্র লুকানো যে কতটা বিপজ্জনক কাজ, তা সহজেই অনুমেয়।

গেরহার্ড সলোমন একদিন ব্রাইটসাইডকে বললেন, যত শীঘ্র সম্ভব ঐ দলিলপত্রগুলি যেন তাঁর পিতার বাসভবন থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

গেরহার্ড ব্রাইটসাইড ডেনিস সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ঐ দলিলগুলি ডেনমার্কে নিয়ে এলে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা তারাই করবেন।

ব্রাইটসাইড বার্লিনে সংবাদ পাঠালেন। ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলল। এই সময় নাৎসি শাসনকর্তারা সদ্য ক্ষমতা দখল করেছেন। তাই তাদের পক্ষে বিরোধী দলের গোপন সংগঠনগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি জার্মানি ও ডেনমার্কের মধ্যে সীমান্তও তারা পুরোপুরি সুরক্ষিত করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে অতিক্রম মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্রগুলির অধিকাংশই কতকগুলি সুটকেসে পুরে ডেনমার্কের সীমান্তের কয়েক মাইল দূরের বালটিক সমুদ্রের জার্মান বন্দর ফ্রেসবুর্গে নিয়ে আসা হলো।

এই সময় ফ্রেসবুর্গে বিপন্ন কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের ডেনমার্কে পাচার করে দেবার জন্য এবং নাৎসি বিরোধী প্রচারপত্র ইত্যাদি আমদানি করার জন্য একটি চমৎকার নাৎসি-বিরোধী গোপন সংগঠন কাজ করে চলছিল। সঠিক বলতে গেলে, এই ধরনের সংগঠন ছিল বেশ কয়েকটি। দীর্ঘ পনেরো বছরে শ্রমিকশ্রেণির দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক তীব্র সংঘর্ষের পর তখন একটি মাত্র সংগঠন গড়া আর সম্ভব ছিল না। তবে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের গোপন সংগঠনগুলির মধ্যে

একটা সংযোগ ছিল। ব্যবস্থাটা ছিল এই রকম : একই গোপন পথ কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টরা পালক্রমে ব্যবহার করত।

কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলসের এই মহামূল্যবান কাগজপত্র জার্মান সীমান্ত পার করার কাজে ফ্যাসি-বিরোধীদের অনেককে আগের চেয়ে বেশি একত্রিত করা সম্ভব হলো। ডেনিশ সোশ্যাল ডেমোক্রেট ইউ এন্ডারসন এই কাগজপত্র পার করার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। প্রথম দফায় হ্যান্স জোহানসন নামে একজন অরাজনৈতিক জেলে ফ্রেসবুর্গ থেকে মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্রের কিছু অংশ ডেনমার্ক নিয়ে যেতে সমর্থ হলেন। মাঝ সমুদ্রে জোহানসনের জেলে নৌকাটি জার্মান জল পুলিশেরা লক্ষ্য খামিয়ে সার্চ করল। তবে তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কেউ পালিয়ে যাচ্ছে কিনা তার উপর, পুরানো কাগজপত্রের দিকে তাদের তেমন কোনও নজর ছিল না।

অন্য বাস্তবগুলি ডেনিস সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিসের সঙ্গেই পার করছিলেন। এই প্রথায় দলিলপত্র পার করা একদিন বন্ধ করতে হল। কারণ জার্মান শুক্ক বিভাগের কর্মচারীরা একজন ডেনিশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটের বাস্তব খুলে পাণ্ডুলিপি দেখতে পায়। ভাগ্যক্রমে তাঁর কাছে একটা দলিল ছিল – তাতে এই মর্মে লেখা ছিল যে, তিনি “হেগেলের পাণ্ডুলিপি” বার্লিনের এক পুস্তকালয় থেকে কিনেছেন। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর তাই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

আর একটি উপায়েও দলিলপত্র পার করা হতো। তবে এই উপায়টিতে দলিলপত্রগুলির নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল বেশি। ছোট ছোট ডিস্কি করে জার্মান ফ্যাসিবিরোধীরা দলিলপত্রগুলি বাউল বেঁধে মাঝ-দরিয়ায় ডেনিস সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের ডিঙিতে তুলে দিত।

যাহোক, দলিলপত্রগুলির অধিকাংশই ডেনমার্ক পাচার করেছিলেন ফ্রেসবুর্গের ধাতু-শ্রমিক ও স্থানীয় সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক গ্রুপের সভাপতি ভিলহেলম স্চেমেহল। রাতের পর রাত তিনি বিভিন্ন গোপন পথে ডেনমার্কের সীমান্তে অপেক্ষারত ডেনিশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের হাতে এসব দলিলপত্র তুলে দিয়েছেন। ডেনিশ সোশ্যালিস্টরাও এই কাজ করার জন্য তাদের সীমান্তে একটা তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন।

১৯৩৩ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই পাচারের কাজ চলে। যদিও এর মাঝে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে, এমনকি কোনও কোনও সময় সাময়িকভাবে পাচারের কাজ স্থগিতও রয়েছে। ১৯৩৩-এর নভেম্বরে ব্রাইটসাইড বিদেশে অবস্থানকারী এস পি ডি নেতৃবৃন্দকে জানাতে সক্ষম হলেন যে, বার্লিনের মার্কস-এঙ্গেলস দলিলপত্রের প্রতিটিই বিদেশে পাচার করা সম্ভব হয়েছে। এই দলিলপত্রের একটিও নাৎসি পুলিশের হাতে পড়েনি বা উলটো-পালটাভাবে রাখা হয়নি।

মজার কথা হচ্ছে যে, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মহাফেজখানার অন্যান্য দলিলপত্রের মতো মার্কস-এঙ্গেলসের কাগজপত্রও বোধহয় “আইনসংগত”-ভাবে হিটলারের হাত থেকে রক্ষা করা যেত। ব্যাপারটা ঘটেছিল এইভাবে: হিটলার ক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সের সমাজ-বিজ্ঞানী ও মার্কসিস্ট গবেষকরা মার্কস-এঙ্গেলসের কাগজপত্র সহ অন্যান্য মূল্যবান দলিলপত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাশীত হয়ে পড়লেন। তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে ঐ দলিলপত্রগুলি নাৎসিদের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। সৌভাগ্যক্রমে তখন ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এম আনাতোল দি মোনজি। তাঁর মতো প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং নাৎসি-বিরোধী ব্যক্তি এই ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। এক চমৎকার পরিকল্পনা রচনা করলেন তিনি। ঐ পরিকল্পনার মূল কথা হলো ফরাসি সরকার জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির বার্লিনস্থ মহাফেজখানার সমস্ত কাগজপত্র কিনে নেবে।

ফরাসি-শিক্ষামন্ত্রী বার্লিনস্থ ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে টেলিফোনে এই ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। তখন

মার্চের মাঝামাঝি। ফরাসি রাষ্ট্রদূত সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপরোক্ত প্রস্তাবটি রাখলেন। তখন এস পি ডি-র প্রায় সমস্ত নেতারা ই বার্লিনে ছিলেন। নাৎসিদের হাত থেকে এই মহামূল্যবান দলিলপত্র ফ্রান্সের নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পরিবর্তে তাঁরা বললেন যে, এইভাবে মূল্যবান কাগজপত্র বিদেশে রপ্তানি করা জার্মানির পক্ষে অসম্মানজনক। নাৎসিদের সন্ত্রাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এস পি ডি নেতৃবৃন্দ তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্ত বদল করে মহাফেজখানার মূল্যবান দলিলপত্র বাস্তববন্দি করতে নির্দেশ দিলেন।

মার্কস-এঙ্গেলসের মূল্যবান পান্ডুলিপি ও অন্যান্য কাগজপত্র ইতিমধ্যেই নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু এগুলি ছাড়াও আরও অনেক মূল্যবান দলিলপত্র মহাফেজখানায় পড়েছিল। ঐ কাগজপত্রের মধ্যে ছিল মার্কস-এঙ্গেলসের কাছে লেখা বিভিন্ন ব্যক্তির চিঠিপত্র এবং ১৮৪৮ সালে মার্কসের সম্পাদিত “নয়ে রাইনিসে এসটুং”র প্রতিটি সংখ্যার দুপ্রাপ্য ফাইল।

১৯৩৩ সালের ৮ই মে ঐ সমস্ত কাগজপত্র ফ্রান্সে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করলেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত। এই সময় তিনি নাৎসি ঝাটিকা বাহিনীর কাছ থেকে এক জরুরি সাবধানবাণী পেলেন। তাতে বলা হলো যে, ঝাটিকা বাহিনী সহকারি পুলিশরূপে এস পি ডি-র কেন্দ্রীয় দপ্তর দখল করতে যাচ্ছে। ফরাসি রাষ্ট্রদূত অবিলম্বে বার্লিনের নাৎসি পুলিশের প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে জানালেন যে, এস পি ডি-র মহাফেজখানা এখন ফরাসি সরকারের সম্পত্তি। ঐ সম্পত্তির ব্যাপারে নাৎসি পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে কূটনৈতিক সংকটের উদ্ভব ঘটবে বলেও তিনি নাৎসি পুলিশ কর্তাকে সাবধান করে দিয়ে এলেন। অতঃপর নাৎসি ঝাটিকা বাহিনীকে প্রত্যাহার করা হলো। ঝাটিকা বাহিনীর পরিবর্তে দুটি ভ্যান এস পি ডি-এর কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে মূল্যবান দলিলপত্র বোঝাই করে ফ্রান্সের উদ্দেশে রওনা হলো।

তিন দিন পরে ১১ই মার্চ ঐ মূল্যবান দলিলপত্র বোঝাই বাস্তবগুলি প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারের দুটি কক্ষে এনে খোলা হলো। ইতিপূর্বেই ঐ দুটি কক্ষ নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল এই দলিলপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। ইতিমধ্যেই দলিলপত্রগুলি, জাতীয় গ্রন্থাগারে আনার একদিন আগে অর্থাৎ ১০ই মার্চ, নাৎসিরা জার্মানির তামাম সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির বাড়ি ও সম্পত্তি দখল করে নিলো। বার্লিনে অবস্থিত এস পি ডি-র কেন্দ্রীয় দপ্তরও এই হামলার হাত থেকে বাদ গেল না।

জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির বহু নেতা ও কর্মী নাৎসি সন্ত্রাসের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এস পি ডি তখন কপর্দক শূন্য। ১৯৩৪ সাল নাগাদ বিদেশে পার্টির কাজকর্ম চালাবার জন্য নেতারা তাই অর্থ সংগ্রহে তৎপর হলেন। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে এস পি ডি-র মহাফেজখানার মূল্যবান দলিলপত্র, বিশেষ করে মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্রগুলি, ক্রয় করার জন্য বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব পাঠালেন। এই প্রস্তাবকদের মধ্যে ছিল ওলন্দাজ সমাজতান্ত্রিকরা, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির একটি গ্রুপ, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ল ল্যান্ডাউ প্রভৃতি বিশিষ্ট সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ। তবে প্রধান প্রস্তাবটি এসেছিল মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন ইনস্টিটিউট থেকে।

মস্কোর প্রস্তাবের দুটি দিক ছিল। মস্কো ইনস্টিটিউট একটা ন্যায্য মূল্যে মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্র ক্রয় করতে রাজি ছিল। যদি এই প্রস্তাব এস পি ডি নেতৃবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে মস্কো ঐ সমস্ত দলিলপত্র উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণেও প্রস্তুত ছিল। বিনিময়ে মস্কো এস পি ডি-কে বিনা সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদানে সম্মত বলে ঘোষণা করে। যদি এস পি ডি ঋণ গ্রহণ করতে রাজি হয় তাহলে মস্কো ইনস্টিটিউট যুদ্ধ শুরু হলে এস পি ডি-র মনোনীত কোনও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্র স্থানান্তরিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে রাজি আছে বলে

জানায়। তাছাড়া ঐ সমস্ত দলিলপত্র এস পি ডি-কে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানানো হয়।

এস পি ডি-র বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, তারা মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্রের মূল্য এক লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ ডলার নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু দাম নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন ইনস্টিটিউটের সঙ্গে এস পি ডি-র আলোচনা ভেঙে যায়নি। ১৯৩৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর এস পি ডি-র কার্যকরী সমিতি প্রাগের বৈঠকে কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য অটো হার্টজের পূর্বেকার এক স্মারকপত্র অনুমোদন করে। ঐ স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল :

“A transfer of the archives would be regarded as a symbolic act showing that German Social Democracy and the Second International had handed over the intellectual work of Marx and Engels to the Bolsheviks. One would have to anticipate a serious negative effect on the reputation of the socialist movement in all countries. The effect would be particularly strong in those circles which have always regarded the Second International and the German party as the heirs of Marx and Engel and which expected that they would guard this treasure against the Bolsheviks.”

যা হোক, মস্কো প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত বাতিল করে দেওয়া হয় এবং আর একজন ক্রেতা জোগাড় করতে অন্ততপক্ষে তিন বছর লেগে যায়। ১৯৩৮ সালের ১৯শে মে মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্র সহ সমগ্র এস পি ডি মহাফেজখানা আমস্টারডামের Institute for Social-History-কে মাত্র ৭২,০০০ গুলন্দাজ মুদ্রা অর্থাৎ প্রায় ৮০০০ পাউন্ডে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মনে রাখা দরকার যে, এটা ছিল নিছক সরকারি বিক্রি, জার্মানিতে নাৎসি শাসন চলাকালীন সময়ের জন্য ঐ সমস্ত দলিলপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা নয়।

এইভাবে ১৯৩৮ সালের ১৯শে মে এস পি ডি মহাফেজখানা ঐ ইনস্টিটিউটের সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪০ সালের মে মাসে নাৎসি বাহিনী হল্যান্ডে প্রবেশ করে। তাদের সঙ্গেই হল্যান্ডে প্রবেশ করে নাৎসি লুটেরা বাহিনী। এদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল আমস্টারডামের সোশ্যাল হিস্ট্রি ইনস্টিটিউট। আমস্টারডামে নাৎসি বাহিনী প্রবেশ করার পরই লুটেরা বাহিনী সোশ্যাল হিস্ট্রি ইনস্টিটিউটে গিয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের কাগজপত্র দাবি করে। সৌভাগ্যক্রমে নাৎসিরা দেরি করে ফেলেছিল। শেষ মুহূর্তে আমস্টারডাম থেকে মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্রগুলি ব্রিটেনে পাচার করা হয়েছিল— প্রখ্যাত ব্রিটিশ পণ্ডিত জি ডি এইচ কোলের হেফাজতে। প্রথমে হ্যারোগেটে, পরে অক্সফোর্ডে মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্র নিরাপদে রাখা হয়েছিল। যুদ্ধের পরে ব্রিটেন থেকে পুনরায় আমস্টারডামের সোশ্যাল হিস্ট্রি ইনস্টিটিউটে মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্র ফিরিয়ে আনা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকারের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ঘটনাক্রমে ঘটছিল এইভাবে!

১৯৩২ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত লন্ডনে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ছিলেন প্রখ্যাত কূটনীতিবিদ ইভান মেইস্কি। তাঁর স্ত্রী এ্যাগিয়া মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিরূপে লন্ডনে পুরানো বই-এর দোকান থেকে দুপ্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করছিলেন এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার বিভিন্ন উদ্ধৃতি মিলিয়ে দেখছিলেন। তাঁর মনে একটা চিন্তা অহরহ উঁকিঝুঁকি মারত— কিভাবে প্রথম আন্তর্জাতিকের মিনিট বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডটির সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথম আন্তর্জাতিকের আলোচনার বিবরণ সংকলিত মিনিট বই-এর চারটি খণ্ড ছিল। তিনটি খণ্ড উদ্ধার করে প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডটির সন্ধান তখনও পাওয়া যাচ্ছিল না।

অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ কাউন্সিলের ব্রিটিশ সদস্য জর্জ হোয়েল উর্ভে খণ্ডটি আত্মসাৎ করেছিলেন। তিনি তাঁর পাঠাগারের অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে মিনিট বই-এর এই দ্বিতীয় খণ্ডটিও লন্ডনের বিশপগেট লাইব্রেরিতে দান করে গিয়েছিলেন। ঐ লাইব্রেরির প্রধান লাইব্রেরিয়ান ছিলেন হোস নামে জনৈক কমিউনিস্ট-বিরোধী এক ব্যক্তি। তিনি মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউটের কোনও প্রতিনিধিকে ঐ খণ্ডটি নেড়ে চেড়ে দেখতে দিতেও রাজী ছিলেন না। ঐ খণ্ডটিতে ছিল আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউন্সিলে মার্কস-এঙ্গেলসের বহু ভাষণের অনুলিপি, যা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

যাহোক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আগিয়া মেইস্কি সোভিয়েত দূতাবাসের এক অনুষ্ঠানে চার্লিস মক্সিমভার তথ্যমন্ত্রী ব্রেভার ব্রাকেনকে নানাভাবে বুঝিয়ে ঐ খণ্ডটি উদ্ধারের জন্য তাঁর সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। এই সময় সৌভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ককে আরও উন্নত করার বাসনায় তিনি বিশপগেট লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানকে শ্রীমতী মেইস্কিকে ঐ খণ্ডটি দেখতে দিতে বাধ্য করলেন। অবশেষে তিনি ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে প্রথম আন্তর্জাতিকের মিনিট বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের ফটোস্টাটকপি শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করে মস্কোতে পাঠাতে সমর্থ হন।

এইভাবে মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউটে মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্র সংগৃহীত হচ্ছিল। ১৯৪৩ সালের ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের ত্রীত্র দিক থেকে পৌত্র রবার্ট ব্লাঙ্ক লন্ডনে বাস করছিলেন। তিনি এঙ্গেলসের হস্তাক্ষরসহ “The Condition of the Working Class in England” পুস্তকটি ইনস্টিটিউটে দান করলেন। পুস্তকের সঙ্গে প্রেরিত এক চিঠিতে তিনি লিখলেন : “পঞ্চাশ বছরের অধিককাল ধরে আমরা এই পুস্তকটি মহামূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন রূপে রেখে দিয়েছিলাম। বর্তমান এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রত্যেকবার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতে হয়। আমি বিশ্বাস করি আমাদের পরিবারের মতো ঐখানেও পুস্তকটি মূল্যবান সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে।”

এঙ্গেলসের আর একজন সম্পর্কীয় পৌত্র এমিল এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের যৌবনের বহু চিঠিপত্র নাৎসিদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ১৯৩৩ সাল থেকে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনিও এই চিঠিগুলি মস্কোর ইনস্টিটিউটে দান করলেন।

জার্মানিতে নাৎসি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জার্মান ভাষায় মার্কস-এঙ্গেলসের রচনা প্রকাশ করার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। হিটলার ক্ষমতা দখল করার আগেই ছ’খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। হিটলারের ক্ষমতা দখলের পর জার্মান ভাষায় আরও দু’খণ্ড রচনাবলি লেনিনগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরই জার্মান ভাষায় মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার প্রকাশের পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয়। যাহোক, রুশ ভাষায় মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার প্রকাশ দ্বিতীয় মহা যুদ্ধকালীন সময়েরও ছেদ পড়েনি। এই সিরিজের ২৯তম ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে।

আজকের দিনে মার্কস-এঙ্গেলসের মূল দলিলপত্রের প্রধান সংগ্রহশালা হলো মস্কোর ইনস্টিটিউট ফর মার্কসিজম ও লেনিনিজম। মস্কোর কেন্দ্রস্থলে ‘সোভিয়েত স্কোয়ারের’ এক গৃহে পঁচিশটি স্টিলের বিরাট আলমারিতে নিরাপদে রক্ষিত আছে ঐ দলিলগুলি। সেফ ডিপজিট চেম্বারের মধ্যে এই মূল্যবান দলিলপত্রগুলি রাখা হয়েছে। মজার কথা হচ্ছে, ঐসমস্ত স্টিলের আলমারি ও সেফ চেম্বার বিখ্যাত জার্মান পুঁজিপতি ইম্পাত সপ্রাট আলফ্রেড গ্রুপের কারখানায় তৈরি। মূল ও ফটোতে মার্কস-এঙ্গেলসের ৮,০০০ দলিলপত্র রয়েছে ইনস্টিটিউটে।

অনেকে মনে করতে পারেন যে, হয়তো ইতিমধ্যে, মার্কস-এঙ্গেলসের অবিদিত দলিলপত্রের সবগুলিরই সন্ধান পাওয়া গেছে এবং তালিকাও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখনও মার্কস-এঙ্গেলসের মূল দলিলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রখ্যাত সংবাদপত্র ‘কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা’তে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, মার্কসের প্রপৌত্র মার্সেল চার্লস লঙ্কুয়েট ঐ পত্রিকার প্যারিসস্থিত প্রতিনিধির হাতে কার্ডবোর্ডের একটি বাস্ক উপহার দান করে বলেন, ‘এগুলি মার্কস ও এঙ্গেলসের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিঠিপত্র যা আমাদের কাছে ছিল, গত একশ বছর ধরে আমাদের পরিবার এগুলি রক্ষা করেছে। প্যারী কমিউনের শত বার্ষিকী উপলক্ষে আমি চাই এগুলি মস্কোতে প্রেরণ করা হোক।’

এই বাস্কে সত্যিই বহু মূল্যবান দলিলপত্র রক্ষিত আছে। তবে এর অধিকাংশ দলিলপত্র ও ফটো কালের গতিতে বিবর্ণ বা হলদে হয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত মূল্যবান জিনিসের মধ্যে রয়েছে মার্কসের কন্যা জেনির সঙ্গে চার্লস লঙ্কুয়েটের বিয়ের সার্টিফিকেট, আর তাতে সাক্ষী হিসাবে ‘ফ্রেড এঙ্গেলসের’ স্বাক্ষর। আর রয়েছে মার্কস, এঙ্গেলস, পল লাফার্গ, লরা মার্কস এবং প্রধোর লেখা বা তাঁদের কাছে লেখা অনেক মূল্যবান চিঠি। মার্কস বিশেষজ্ঞরা কোনদিন ভাবতেই পারেননি যে, এত মূল্যবান দলিলপত্রের অস্তিত্বের সন্ধান তাঁরা এখনও পাবেন।

মস্কোতে মার্কস-এঙ্গেলস দলিলপত্র নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা সব সময়ই ফটো কপিরা সাহায্য নেন। যখন ফটো কপি খুবই অপরিষ্কার মনে হয়, তখন সেফ থেকে মূল দলিল বের করে দেওয়া হয়। ১৯২০ সালে জার্মানিতে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মহাফেজখানা থেকে তোলা ফটো কপিগুলি এখন অনেকগুলিই অপরিষ্কার ও দুশ্রাপ্য হয়ে উঠছে। এখন মূল দলিল দেখতে হলে কোনও বিশেষজ্ঞকে যেতে হয় আমস্টারডামের সোশ্যাল হিস্ট্রি ইনস্টিটিউটে। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের মতো বাধাদানের নীতি অনুসরণ করে না আমস্টারডামের সোশ্যাল হিস্ট্রি ইনস্টিটিউট। মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট সহ যে কোনও গবেষক সেখানে গিয়ে মার্কস এঙ্গেলসের মূল দলিল দেখতে পারেন।

এটা ভাবা অসম্ভব হবে না যে, মার্কস-এঙ্গেলসের দলিলপত্র সহ তাঁদের লাইব্রেরির পুস্তক ও অন্যান্য জিনিসপত্র এখনও সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করা যায়নি।

মার্কস মৃত্যুকালে প্রায় দুই সহস্রাধিক মূল্যবান ও দুশ্রাপ্য পুস্তকের এক সংগ্রহ ফ্রেডরিক এঙ্গেলসকে দিয়ে যান।

মার্কসের এই মূল্যবান সম্পদ এঙ্গেলস স্থানাভাবে তাঁর নিজ গৃহে রাখতে পারেননি। কতকগুলি বিশেষ মূল্যবান পুস্তক তিনি নিজ লাইব্রেরিতে রেখে বাকিগুলি প্যারিসে পল লাফার্গের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর গৃহে পুস্তক রাখার স্থানাভাবের কথা উল্লেখ করে এঙ্গেলস লরা মার্কসকে লিখেছিলেন, বই রাখার জন্য তিনি তাঁর পিয়ানোটা বিক্রি করার কথা ভাবছেন।

এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর তাঁর পাণ্ডুলিপি, চিঠি ও অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে তাঁর পাঠাগারে রক্ষিত মূল্যবান পুস্তকসমূহও জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্পত্তিতে পরিণত হয়। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে কিভাবে এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর তাঁর দলিলপত্র বাস্কেবন্দি করে লন্ডনের এক বাড়ির স্যাৎসেঁতে সেলারে দীর্ঘ পাঁচ বছর রেখে দেওয়া হয়েছিল। অথচ তাঁর লাইব্রেরির সমস্ত পুস্তক অতিক্রম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বার্লিনে। এঙ্গেলসের মৃত্যুর আড়াই মাস বাদে ১৮৯৫ সালের ২০শে অক্টোবর সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সংবাদপত্র “Vorwärts” লিখেছিল : এঙ্গেলসের উত্তরাধিকারীরা এই মূল্যবান পাঠাগারটি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কার্যকরী সমিতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঐগুলি ২৭টি বাস্কেবন্দি অবস্থায় বার্লিনে পৌঁছেছে এবং কাস্টমস হাউসে পড়ে আছে।”

শুষ্কের ব্যাপারে যে সামান্য অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তা মিটে যাবার পর ঐ সাতাশটি মূল্যবান বাক্স বার্লিনের ২৮নং আলেকজেন্ড্রিনেন স্ট্রাসের এস পি ডি হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হলো।

ঐ ২৭টি বাক্স থেকে বের করা হলো পুস্তক। অথচ কোনও তালিকা তৈরি না করে সাধারণ পুস্তকের মতো সেগুলিকে তাকে তুলে রাখা হলো। এর ফলে অনেকে পড়বার জন্য ঐ সব বই বাড়ি নিয়ে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক পুস্তক আর পাঠকদের কাছ থেকে ফিরে এল না। এরূপ একটি পুস্তক এমনকি জাপানে আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা জানি, ঐ সমস্ত পুস্তক সাধারণ পুস্তক ছিল না। প্রতিটি পুস্তকেই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাব্যাপী ছিল মার্কস-এঙ্গেলসের নোট— তাঁদের অনলস ও নিবিড় অধ্যয়নের পরিচয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সবাই ভাবল, মার্কস-এঙ্গেলসের লাইব্রেরির পুস্তকরাজি বোধ হয় চিরকালের মতো বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে সুইজারল্যান্ড থেকে ক্রনো কাইসের নামক একজন জার্মান কমিউনিস্ট বার্লিনে ফিরে এলেন। নাৎসি আমলে তিনি সে দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পুস্তকের কীট এই জার্মান কমিউনিস্ট সুইজারল্যান্ডে মার্কস-এঙ্গেলস লাইব্রেরির বহু হারানো পুস্তকের সন্ধান পেলেন। ঐ সমস্ত পুস্তকের মধ্যে গিয়োগ হেরভেগ ও গোগার্ড ভেথ নামক দুজন প্রাচীন জার্মান বিপ্লবীর লেখা পুস্তকও ছিল। বর্তমানে কাইসের জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির পক্ষ থেকে মার্কস-এঙ্গেলস লাইব্রেরির হারানো পুস্তকগুলির অনুসন্ধান ব্যস্ত আছেন।

কতকগুলি সূত্রের উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর অনুসন্ধান শুরু করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৩০ সালের ১৭ই জুন বার্লিনে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির হেডকোয়ার্টার দখল করে নাৎসিরা পার্টি লাইব্রেরির ১৭,৫০০ খণ্ড পুস্তক বার্লিন ডালেমে প্রাসিয়ার গোপন মহাফেজ খানায় রেখে দেয়। এটাও জানা যায় যে, যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পরই প্রাসিয়ার গোপন মহাফেজখানা থেকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত পুস্তক ও দলিলগুলি পূর্ব-বার্লিনের উন্টার ডেন লিন্ডেনের জাতীয় গ্রন্থাগারের সেলারে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এই সংবাদ ছিল আংশিক। কারণ প্রাসিয়ার ঐ মহাফেজখানার বহু পুস্তক নাৎসি পররাষ্ট্র বিভাগ, ইনস্টিটিউট অব টেস্ট রিসার্চ, প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিকে পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছিল।

যাহোক ক্রনো কাইসের রাষ্ট্রীয় পাঠাগারের সেলারেই তাঁর কাজ প্রথম শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সেখানে মার্কসের লন্ডনের মেইটল্যান্ড পার্কের বাসগৃহের লাইব্রেরির ৮০ খণ্ড রুশ পুস্তক আবিষ্কার করলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যাটের কোঠায় পৌঁছে মার্কস রুশ ভাষা শিক্ষা শুরু করেছিলেন।

বার্লিনের ইনস্টিটিউট অব মার্কসিজম-লেনিনিজমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক কাইসের দীর্ঘদিন ধরেই আজ এখানে একটি, কাল অন্য স্থানে এক ডজন— এভাবেই মার্কস-এঙ্গেলস লাইব্রেরির পুস্তক সংগ্রহ করতে লাগলেন। পুস্তকগুলি মার্কস-এঙ্গেলস লাইব্রেরির কিনা তা বোঝার সহজ উপায় হলো বইগুলো খুলে তার মার্জিন দেখা। প্রায় প্রতিটি পুস্তকের মার্জিন মার্কস-এঙ্গেলসের ফুট নোটে ভরা! যেগুলোর মার্জিনে নোট নেই সেখানে রয়েছে বিভিন্ন পৃষ্ঠার প্যাসেজের নিচে আন্ডার লাইন করা বা দু-একটা পাতার কোণ মোড়া। মার্কসের জামাতা পল লাফার্ড একবার বলেছিলেন যে, মার্কস পুস্তকগুলি ‘দাসদের’ মত ব্যবহার করেন, পুস্তকের কোণগুলি মুড়ে, দাগ দিয়ে বা মার্জিনে লিখে রাখা তাঁর অভ্যাস ছিল।

এ অবস্থায় মার্কস-এঙ্গেলস লাইব্রেরির পুস্তক শনাক্ত করতে ‘গোয়েন্দাগিরির’ আশ্রয় নিতে হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলস লাইব্রেরির পুস্তকের পূর্ণ তালিকা না থাকলেও দুটি অপূর্ণ তালিকা আছে।

প্রথমটি হচ্ছে 'ডানিয়েলের তালিকা'।

মার্কসের বন্ধু ডাঃ রোনাল্ড ডানিয়েল ১৮৪৯ সালে জার্মানি থেকে মার্কসের বহিষ্কারের সময় কোলোন শহরে যে সমস্ত পুস্তক তিনি রেখে গিয়েছিলেন তার তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। ১৮৫০ সালে লন্ডনে বসে মার্কস ডানিয়েলের তৈরি পুস্তক তালিকা পান। তবে পুস্তকগুলি তিনি পেয়েছিলেন দশ বছর বাদে।

দ্বিতীয় তালিকাটি হলো সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ বরিস রায়াসানভের তালিকা। ১৯২০ সালে যখন এস পি ডি নিত্যশ অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁকে তাঁদের মহাফেজখানার প্রবেশাধিকার দেন তখন তিনি এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছিলেন। তবে এই তালিকাটি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ।

যাহোক যদি কোনও সদ্য-আবিষ্কৃত পুস্তকের কোনও অংশ দাগ দেওয়া থাকে এবং ঐ অংশটি মার্কস বা এঙ্গেলসের কোনও রচনায় উদ্ধৃত থাকে এবং এই পুস্তকটির নাম ডানিয়েল বা রায়াসানভ তালিকায় পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের স্রষ্টা মার্কস-এঙ্গেলসের লাইব্রেরির পুস্তক ছিল ঐটি।

দীর্ঘ বিশ বছর ঐ ধরনের 'গোয়েন্দাগিরি' করে অধ্যাপক ব্রুনো কাইসের মার্কস-এঙ্গেলস লাইব্রেরির ৭০০টি পুস্তক সংগ্রহ করে এক তালিকা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ ঐ পুস্তকগুলি বার্লিনের ভিলহেলম পিক স্ট্রাসের ইনস্টিটিউট ফর মার্কসিজম ও লেনিনিজমের গৃহে এক নিরাপদ সেলায়ে রক্ষিত আছে।

এতদিন সৌখিন 'গোয়েন্দা'রই মার্কস এঙ্গেলসের দলিলপত্র ও তাঁদের লাইব্রেরির দুপ্রাপ্য পুস্তকগুলি সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এবার এই কাজে যোগ দিলেন সত্যিকারের একজন গোয়েন্দা, গণতান্ত্রিক জার্মানির এই গোয়েন্দা অফিসারের নাম কুট ম্যুয়েলার।

কুট ম্যুয়েলার যৌবনে ১৯২০ সালে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগদান করেন। হিটলার জমানায় তিনি ড্রেসডেনের সোশ্যালিস্ট কমিউনিস্ট যৌথ গুপ্ত প্রতিরোধ বাহিনীর কাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঐ গুপ্ত প্রতিরোধ বাহিনী দিনের পর দিন হাতে লেখা প্রচারপত্র সাইক্লো করে বিলি করতে আর রাতের অন্ধকারে প্রাচীরে ফ্যাসি-বিরোধী স্লোগান লিখত। ১৯৩৩ সালে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা গেস্টাপোর হাতে বন্দি হন। (তাঁর জীবনী পরবর্তী ঘটনা বুঝতে সাহায্য করবে।)

গেস্টাপোরা অতি সহজেই বুঝতে পেরেছিল ঐসব প্রচারপত্র কার লেখা। আলাদা আলাদাভাবে প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্যদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় গেস্টাপো তাঁদের হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করে প্রচারপত্রের হাতের লেখার সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মিলিয়ে নেবার ব্যবস্থা করত। ফলে প্রকৃত ব্যক্তিকে ধরা সহজ হলো।

কুট ম্যুয়েলার বাধ্য হয়ে হাতের লেখা বিশ্লেষণ করা শিখতে লাগলেন। ড্রেসডেনের কারাকক্ষে বসে তিনি অন্যের হাতের লেখা মকশ করতে শিখলেন। অন্যের হাতের লেখা নকল করায় তাঁর দক্ষতা দেখে তিনি নিজেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে উঠলেন। জেলের লাইব্রেরির 'গ্রাফোলজি' সংক্রান্ত বই-পত্র পড়ে তিনি আরও এই কাজে সুদক্ষ হয়ে উঠলেন। তাঁর মুক্তির পরও তিনি এই নেশায় মেতে উঠলেন।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে কুট ড্রেসডেনে ফিরে এলেন। নবজাত গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার জন্য ফ্যাসি-বিরোধী বিশ্বাসী পুলিশ অফিসারের খুবই দরকার ছিল। কুট পুলিশ বিভাগে যোগ দিলেন এবং কিছু কালের মধ্যেই স্যাকসনি পুলিশের 'হস্তলেখা বিশেষজ্ঞ' বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হলেন। ১৯৫২ সাল থেকে বার্লিনে ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করেছেন।

১৯৬২ সালে কুর্ট ম্যুয়েলার অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু বেশিদিন তিনি অবসর জীবন যাপন করতে সক্ষম হলেন না।

কার্লমার্কস ও এঙ্গেলসের হাতের লেখা অত্যন্ত খারাপ ও দুস্পাঠ্য ছিল। তাঁদের কিছু পাণ্ডুলিপি এমন দুস্পাঠ্য ছিল যা অনেকের মতে কোনও রকমেই পাঠোদ্ধার করা যাবে না বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বার্লিনের মার্কস লেনিন ইনস্টিটিউটের একজন কর্মকর্তার কুর্ট ম্যুয়েলারের নাম জানা ছিল। তিনি আরও জানতেন যে, কুর্টের মতো সমকক্ষ হস্তলেখা বিশারদ তখন দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। সুতরাং অবসর জীবনে বসে কুর্ট ম্যুয়েলার ইনস্টিটিউটের কাজের আহ্বান পেয়ে আশ্চর্য্যাব্বিত হলেন। তিনি আনন্দের সঙ্গে তাঁর নতুন কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন।

কিছুদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ভুলত্রান্তির পর তিনি আবিষ্কার করলেন যে, মার্কস এঙ্গেলসের হস্তলেখার পাঠোদ্ধারের কাজ প্রায় তাঁর পুলিশ বিভাগের কাজের মতো। তাঁকে মার্কস-এঙ্গেলসের হাতের লেখাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

তিনি প্রথমে প্রতিটি অক্ষর নিয়ে শুরু করলেন। মার্কসের রচনাকালের বয়স পঞ্চাশ বছরেরও বেশি। এই সুদীর্ঘ সময়ে তাঁর হাতের লেখারও বিস্তার পরিবর্তন ঘটেছে। কুর্ট দেখলেন যে, মার্কস বড় হাতে 'A' এবং 'a'-কে অন্ততপক্ষে বারো-তের রকমের ভঙ্গিতে লিখেছেন। এইভাবে তিনি মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনার পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ করে দেখলেন তাঁরা বিভিন্ন অক্ষরকে কতভাবে লিখেছেন। এইবার তিনি তাঁদের দুস্পাঠ্য পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত শব্দগুলি (Abbreviations) বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, মার্কস ও এঙ্গেলস "Lexicon Abbrivaturarum" থেকে ল্যাটিন Abbreviation গুলো ব্যবহার করেছেন।

আজকে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের দুস্পাঠ্য পাণ্ডুলিপি পাঠে বিশেষজ্ঞরা ডিটেকটিভ অফিসার কুর্ট ম্যুয়েলারের লেখা "Mueller Primer" পুস্তকটির আশ্রয় নেন। শুধু বার্লিনে নয়, মস্কো ও আমস্টারডামেও মার্কস বিশেষজ্ঞরা তাঁর পুস্তকের শরণ নেন।

আজ কুর্ট ম্যুয়েলার প্রায় সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ। তিনি অবসর গ্রহণের কথা চিন্তা করারও সময় পান না। কারণ মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার একশোখণ্ড প্রকাশনার ব্যাপারে তাঁদের দুস্পাঠ্য পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশের পাঠোদ্ধারের জন্য কুর্টের প্রয়োজন সব সময়েই লেগে আছে।

জার্মান ভাষার ব্যাপক পাঠকগোষ্ঠীর জন্য মার্কস-এঙ্গেলসের রচনার চল্লিশ খণ্ড ১৯৬৮ সালে সম্পূর্ণ হয়েছে। আর গবেষকদের জন্য একশো খণ্ডে মার্কস-এঙ্গেলসের সম্পূর্ণ রচনার MEGA-র (Marx Engels Gesamtausgabe-Marx-Engels Complete Edition) প্রস্তুতি চলছে। মস্কোর ও বার্লিনের মার্কস লেনিন ইনস্টিটিউটদ্বয়ের যৌথ প্রচেষ্টা চলছে এই কাজে। ইতিমধ্যেই কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

এই বিরাট কাজ-MEGA-তে মার্কস এঙ্গেলসের রচনা- তা সে যে ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তা পুরোপুরি থাকবে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের রচনা ও চিঠিপত্র জার্মান দিয়ে শুরু করে দ্বিতীয় লাইনে ইংরেজি, কখনও বা ফরাসি বা বাক্যের মাঝখানে এমন কি ল্যাটিন, গ্রিক ও ইতালিয়ান ভাষা ব্যবহার করেছেন।

এর অর্থ হলো যে, নতুন শত খণ্ডে মার্কস এঙ্গেলসের সম্পূর্ণ রচনায় পরিচিত পুস্তক, প্রবন্ধ, পুস্তিকাই শুধু থাকবে না, তাতে আরও থাকবে তাঁদের রচনার যেগুলি এখনও অক্ষত আছে, তাদের নোট ও পুস্তকগুলির মার্জিনে লেখা তাঁদের মন্তব্যগুলিও। এর অধিকাংশ এখনও ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া এই MEGA-তে থাকবে মার্কস-এঙ্গেলসের লেখা চার সহস্র ও তাঁদের কাছে লেখা দশ সহস্র চিঠিপত্রের সংগ্রহ।

তাদের রচনার পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে, MEGA সংস্করণে মার্কস-এঙ্গেলসের বিভিন্ন রচনা কিভাবে প্রথম পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে শেষ পাণ্ডুলিপির পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস থাকবে। ১৯৬৮ সালের জার্মান ভাষায় প্রকাশিত চল্লিশ খণ্ডে শুধু তাঁদের জীবনকালের রচনার শেষ পাণ্ডুলিপিই প্রকাশিত হয়েছে। এই নতুন MEGA সংস্করণে দেখা যাবে মার্কস-এঙ্গেলসের নানাবিধ রচনা প্রথমেই নোট থেকে কিভাবে শেষ পাণ্ডুলিপির স্তরে পৌঁছেছিল।

বার্লিনের মার্কস-লেনিন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক রলফ ডলুরেক পরিষ্কার ভাবে বলেছেন : “এটা হচ্ছে আধুনিক ঐতিহাসিক আলোচনামূলক সংস্করণের নীতি। এই নীতি আমাদের এই দুই মহান লেখকের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদের সৃজনশীল চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে এই ঘটনায় যে, মার্কস-এঙ্গেলস আজীবন তাঁদের প্রধান রচনাকে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও শ্রমিক আন্দোলনের অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে পরিবর্তন সাধন করে সমৃদ্ধ করতেন। এর অর্থ হলো তাঁদের অবদানকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যদি কেউ তাঁদের রচনার বিবর্তনকে পরিপূর্ণভাবে অনুশীলন করেন।”

একটা উদাহরণ থেকে এটা বোঝা যাবে। “Class Struggle in France” পুস্তকে এঙ্গেলসের ভূমিকার চারটি বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। এগুলি হলো পাণ্ডুলিপি, এঙ্গেলসের দ্বারা সংশোধিত প্রুফ, প্রথমবারের ম্যাগাজিনের সংস্করণ এবং প্রচার পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত হবার পর। একটা বাক্যের শেষাংশ আলোচনা করলেই বোঝা যাবে, উক্ত বাক্যটির এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপিতে তাঁর নিজের হাতে তিনটি সংশোধিত ভাষ্য আছে। বাক্যটির শেষাংশ হলো “.... The latter decisive conflict will be (paid for) (linked) (connected) with heavy sacrifice.”

এটাতে একটি অতি সাধারণ উদাহরণ যে, কত গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু এগুলির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে শুধু পাণ্ডুলিপির গভীরতা প্রকাশের জন্য নয়। কারণ ঐ প্রবন্ধটিতে শ্রেণি সংগ্রামে হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন রয়েছে। অতীতেও এই প্রশ্নে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসীদের সঙ্গে শোভনবাদীদের তীব্র বাদানুবাদ হয়েছে— আজও এই তর্ক বিতর্কের শেষ হয়নি।

MEGA-র সম্পাদকরা ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকেই “প্রোটোটাইপ” খণ্ড প্রকাশ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, জি ডি আর কয়েকটি দেশের বিশেষজ্ঞদের মতামতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এতে ছিল প্রস্তাবিত একশো খণ্ডের চারটি বিভাগের মধ্য থেকে নেওয়া অংশবিশেষ। প্রস্তাবিত চারটি বিভাগ হলো—

১) “ক্যাপিটাল” বাদে মার্কস-এঙ্গেলসের বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ ; ২) বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন ব্যাখ্যা সহ ‘ক্যাপিটাল’; ৩) চিঠিপত্র; ৪) সংক্ষিপ্তসার, নোট, পুস্তকের মার্জিন নোট, প্রভৃতি।

এই পরীক্ষামূলক খণ্ড পড়ে বিশেষজ্ঞরা মতামত পাঠানোর পর সেই ভিত্তিতে জি ডি আর ও সোভিয়েত সম্পাদকদের বৈঠকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতামত আসার পর পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য কিন্তু কাজ বসে নেই। মস্কো বার্লিনের ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞরাই শুধু নয়, অন্যান্য দেশের দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক এবং সমর বিজ্ঞানীরাও এ কাজে সহায়তা করছেন। তাছাড়া রয়েছেন গণিতবিদরা, চিরায়ত ভাষাতত্ত্ববিদরা কারণ মার্কস এঙ্গেলসের রচনায় অন্তত চল্লিশটা ভাষা জড়িত। তাঁদের প্রতিটি উদ্ধৃতি সূত্র থেকে মেলানোর কাজ চলছে।

ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় মার্কস যা নোট করেছেন তাতেই এক খণ্ড লাগবে। মার্কসের গণিতের উপর পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ করতে উচ্চশ্রেণির গণিত বিশারদের দরকার হচ্ছে।

সুতরাং আজকে শুধু জি ডি আর আর মস্কোর বিশেষজ্ঞরাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মার্কসবাদীরা ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবিদ মনীষীদের রচনা ও কর্মের প্রকৃত চিত্র নির্মাণে কর্মতৎপর রয়েছেন।

১৯৭২-এর জুলাই মাসেই মেগা সংস্করণের প্রথম নমুনা কপি মস্কোর ও বার্লিনের ইনস্টিটিউট অব মার্কসিজমের-লেনিনিজমের সম্পাদনা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৫ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশনা শুরু হয়েছে।